

TA'LIM JARAYONI KASBIY YO'NALGANLIGINI TA'MINLASH

Rustamova Komila Yaxshiboyevna**Jizzax viloyati, Sharof Rashidov****tumani 19 -maktab psixologi**<https://doi.org/10.5281/zenodo.8036931>

Annotatsiya. Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar bilimdon, mustaqil fikrlovchi, ijodiy izlanuvchi, yuqori malakali, madaniyatli, turli sohalar bo'yicha etuk mutaxassis kadrlarni tayyorlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar. Maktab ma'muriyati, sinf rahbariyatlari, amaliy psixolog, kasbiy motivlar va motivatsiyalar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qator asarlarida va Vazirlar Mahkamasi qarorlarida mutaxassis kadrlar tayyorlash masalasiga katta e'tibor berilgani bejiz emas. Bu vazifani hal qilishda yoshlarni to'g'ri kasb tanlashga yo'llash, ularga to'g'ri maslahatlar ko'rsatish va o'z ijodiy qobiliyatlari darajasidagi kasbni egallashlari uchun shart-sharoit yaratish lozim. Kasb tanlash faoliyatini oqilona tashkil etish uchun kasb tanlashga ta'sir etuvchi omillar mohiyatini bilmoq lozim. Bular quyidagilardan iborat: 1. Ta'lim — tarbiya tizimida kasbga yo'llash faoliyatining mazmuni metodikalari majmuasini mukammal ravishda mujassamlashganligi. Maktab ma'muriyati, sinf rahbariyatlari, amaliy psixolog va kasbga yo'llovchi fan o'qituvchilarining ish rejasida mazkur masala joy olganligi. Shuningdek, bu muammoga taalluqli ishlar, tadbirlar izchil amalga oshirilib turilishi, ularning ta'sirchanligiga e'tiborning ortishi tufayli o'quvchi yoshlar orasida bu sohada tasavvur ko'laminin kengayishi.

2. O'quvchilarni kasb tanlashga o'rgatishda o'qituvchilar jamoasi faoliyati hamkorligi va samaradorligi. Alohida olingan fan o'qituvchilari va turdosh fanlarning namoyondalari jamlanmasi hamkorlik ish rejasida kasbga yo'llash masalasining izchil ravishda qo'yilishi, har bir mavzu bo'yicha mulohaza almashishda, qaysi fan bo'lishidan qat'iy nazar ixtisosga oid bilimlarga e'tibor berilishi kasbiy tasavvurni vujudga keltiradi. Kasb - hunar mohiyati bilan tanishish unga nisbatan qiziqishni uyg'otadi, mustaqil bilim olishga ishtiyoq paydo bo'ladi va odat maromiga aylana boradi. Maxsus tadbirlar o'tkazilishi, kasb nufuzi bilan tanishtirilishi kasbiy motivlar va motivatsiyalarni takomillashtirada, moyillik tuyg'usini uyg'otadi. 3. Sinf rahbarining ota - onalar bilan hamkorligini ongli kasb tanlash negizi ekanligi. Sinf rahbari ota - onalar bilan individual va guruhlik hamkorlikni amalga oshirishda quyidagilarga e'tibor qilsa, yuqori ko'rsatkichga erishishi mumkin: o'quv faninig kasb tanlash bilan bog'liqligi, kasbning nufuzi, kasb tanlashning psixologik asoslari, kasbga nisbatan qiziqish, havas, qobiliyat, iste'dod kasbga yo'llashning asosiy maqsadi va vazifalari, proffessiogramma mohiyati, kadrlarga va mutaxassislarga nisbatan extiyoj darajalari, kasbning ijtimoiy ahamiyati, layoqatning umumiy va xususiy ko'rinishlari, o'quvchilar individual xususiyatlari, ilmiy manbalari, maktab psixologining bu sohadagi funktsiyasi va boshqalar. 4. Kasb tanlashda yoshlar tashkilotining ishtiroki. Yoshlar tashkiloti faoliyatida kasb tanlash masalasining ustivorligi, o'quvchilarning turli fondlarga jalb qilinishi, iste'dodlarning saralanishi, mukofotga tortilishi, moddiy va ma'naviy taqdirlanishi kabilar. 5. Sinfdan va maktabdan tashqari olib boriladigan ishlar mazmunida kasb tanlashning alohida ajratilib ko'rsatilishi. 6. Maktablarda ishlab chiqarish kombinatlarida ommaviy va keng ko'lamda ishlar yo'lga qo'yilishi. 7. Maxsus muassasalar faoliyati. 8. Kasbga oid ko'rgazmalar, sayohatlar uyushtirilishi. 9. Ijodkor, nufuzli, mahoratli kishilar bilan uchrashuvlar o'tkazilishi. 10. Kasb

tanlashda mahalliy matbuot, radio va televideniyaning ishtiroki. Kasbga yo'llash umumdavlat ahamiyatiga ega muammo hisoblanib, uni bosqichma bosqich amalga oshirish –Kadrlar tayyorlash milliy dasturida alohida o'rin egallaydi. Yuqorida kasb tanlashga yo'llash omillari faoliyatini hamkorlikka aylantirish yuksak samaralar sari yetaklaydi.

References:

1. Якубов, И. Ю. (2023). МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА СОПОЛИМЕРИЗАЦИЕЙ ТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА В ПРИСУТСТВИИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ИНИЦИАТОРА. IJODKOR O'QITUVCHI, 3(29), 367-374.
2. Berdimurodova, M. (2021, March). IT'S TIME TO REPLACE THE DAGGER WITH A PEN... In Конференции.
3. Berdimurodova, M. R. (2021). Qatagan (khataki) s and their language. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 1283-1288.
4. Sultonqulova, F. (2021). METAPHORS OF COLORS IN USMAN AZIM POETRY. Theoretical & Applied Science, (2), 350-353.
5. Sultonqulova, F. (2020). METAPHORICAL IMAGES IN OSMAN AZIM POETRY. Theoretical & Applied Science, (4), 537-539.
6. Sultonqulova, F. (2020). METAPHORICAL IMAGES IN OSMAN AZIM POETRY. Theoretical & Applied Science, (4), 537-539.
7. Artikbayeva, Z., Abdumajitova, M., Umirova, M., & Jo'Rayeva, D. (2023). EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AS AN EFFECTIVE METHOD IN THE MEANINGFUL ORGANIZATION OF PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS LESSONS. Science and innovation, 2(B3), 70-72.
8. Артыкбаева, З. А. (2015). Методика обучения решению геометрических задач. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, (2-2), 59-63.
9. Allayarovna, A. Z. (2022). Using a Competency-Based Approach to Conducting Circle Classes in Mathematics Lessons. Journal of new century innovations, 15(1), 7-11.
10. Artikbayeva, Z., Abdumajitova, M., Umirova, M., & Jo'Rayeva, D. (2023). EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AS AN EFFECTIVE METHOD IN THE MEANINGFUL ORGANIZATION OF PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS LESSONS. Science and innovation, 2(B3), 70-72.
11. qizi Barnoyeva, S. U. (2023). RUS VA O 'ZBEK POLISEMANTIK FITONIMLARINI LINGVOKULTUROLOGIK YO 'NALISHDA O 'RGANISH. "TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE", 1(3), 74-78.
12. Барноева, С. (2022, March). КОНТРАСТ КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МЮ ЛЕРМОНТОВА. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 88-89).
13. Якубов, И. Ю. (2023). МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА СОПОЛИМЕРИЗАЦИЕЙ ТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА В ПРИСУТСТВИИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ИНИЦИАТОРА. IJODKOR O'QITUVCHI, 3(29), 367-374.
14. Сурдина, Э. Д., Цимбалистов, А. В., Герасимов, А. М., & Якубов, И. Ю. (2012). Сопоставление гистоморфологической картины слизистой оболочки рта больных красным плоским лишаем с показателями оптической когерентной томографии и лазерной доплеровской флоуметрии (Часть II). Институт стоматологии, (4), 92-93